

Desain dan Implementasi Aplikasi *Dashboard* Kependudukan Tingkat Kelurahan Berbasis Web

Syaiful Anam

Universitas Bina Sarana Informatika
Email: syaiful.anam20@gmail.com

Abstrak

Instansi pemerintah maupun swasta, saat ini dituntut untuk dapat mengikuti serta mengetahui derasnya arus informasi dalam segala bidang khususnya dalam bidang komputer. Pemerintahan desa (Kelurahan) merupakan salah satu pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Namun kebanyakan pelayanan masyarakat dan kegiatan pengelolaan data kependudukan desa masih dilakukan secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat aplikasi untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan dan efektifitas dalam memberi bantuan kepada warga. Penelitian menggunakan *Unified Software Development Process* (USDP) dalam proses pengembangan aplikasi berbasis web. Dimana aplikasi memanfaatkan PHP, MySQL, css, dan Javascript sebagai tools untuk menunjang perencanaan dan implementasi. Hasil akhir dari aplikasi ini adalah untuk kemudahan pemerintahan Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan programnya agar lebih efisien.

Kata kunci: *web dashboard, kependudukan, kelurahan*

Abstract

Government and private institutions are currently required to keep up with and be aware of the rapid flow of information in all fields, especially in the field of computing. Village government is one of the administrative bodies responsible for managing population administration as a form of public service. However, most public services and village population data management activities are still carried out manually. This research aims to design and develop an application to facilitate service implementation and improve efficiency in providing assistance to residents. The study adopts the Unified Software Development Process (USDP) in developing a web-based application. The application utilizes PHP, MySQL, CSS, and JavaScript as tools to support its planning and implementation. The final outcome of this application is to enhance the efficiency of village or Kelurahan government operations in executing their programs.

Keywords: *web dashboard, population, village*

1. PENDAHULUAN

Dalam era perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini, baik instansi pemerintah maupun swasta dituntut untuk dapat beradaptasi dan memahami derasnya arus informasi di berbagai bidang, terutama dalam bidang teknologi komputer. Pemerintahan desa (Kelurahan) merupakan unit pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya serta memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai bagian dari layanan publik kepada masyarakat.

Sebagai penyelenggara layanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, pemerintahan desa secara rutin melakukan pengelolaan data kependudukan. Namun, sistem pemantauan data yang digunakan masih bersifat manual, seperti menggunakan Microsoft Excel. Data kependudukan yang meliputi aspek pekerjaan, usia, status sosial, agama, dan lain sebagainya, perlu disajikan dalam bentuk demografi agar dapat digunakan untuk memantau kondisi penduduk secara lebih efektif. Informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih efisien dan akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi yang dapat mempermudah proses pelayanan serta meningkatkan efektivitas dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Sebagai contoh, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran serta mendukung Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam mengadakan

pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

1.1. Tinjauan Pustaka

Dashboard.

Dashboard merupakan sebuah sistem yang menyajikan informasi dalam bentuk grafis secara *real-time*, sehingga mempermudah pemantauan status terkini serta tren historis dari indikator kinerja utama suatu organisasi. Sistem ini dirancang untuk memberikan informasi secara cepat dan jelas guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih efisien[1]. *Dashboard* juga berfungsi sebagai alat visualisasi data yang menyajikan informasi organisasi secara ringkas melalui berbagai bentuk tampilan, seperti diagram, laporan, indikator visual, dan mekanisme peringatan (*alert*), yang dikombinasikan dengan informasi yang dinamis serta relevan.

Dengan memahami berbagai jenis *dashboard*, organisasi dapat memilih *dashboard* yang paling sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan yang ingin dicapai. Secara umum, *dashboard* dikategorikan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

- *Dashboard* Strategis – Berfungsi untuk memastikan keselarasan organisasi dengan tujuan strategisnya.
- *Dashboard* Taktis – Digunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari suatu proyek atau kebijakan yang telah diterapkan.
- *Dashboard* Operasional – Berperan dalam mengontrol serta mengelola aktivitas operasional bisnis sehari-hari.

Selain itu, penggunaan *dashboard* memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi, di antaranya:

- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja organisasi dengan mendeteksi serta mengoreksi tren negatif secara lebih cepat.
- Memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan informasi yang diperoleh melalui sistem intelijen bisnis.
- Memungkinkan organisasi untuk menilai tingkat efisiensi maupun inefisiensi dalam operasionalnya.
- Mendukung analisis data yang lebih komprehensif melalui visualisasi pengukuran kinerja.
- Mempermudah penyesuaian strategi organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai.
- Meningkatkan efisiensi kerja karyawan.
- Mendorong peningkatan produktivitas secara keseluruhan.
- Menghemat waktu karena karyawan tidak perlu menyusun laporan dalam jumlah besar secara manual.
- Mengurangi kebutuhan dalam pembuatan dan pengelolaan laporan statis yang berlebihan.
- Mudah dipelajari dan diimplementasikan tanpa memerlukan pelatihan yang kompleks.

Dengan berbagai manfaat tersebut, *dashboard* menjadi salah satu alat yang sangat penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi manajemen informasi di dalam suatu organisasi[2].

Data Kependudukan dan Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 9, data kependudukan didefinisikan sebagai informasi individu maupun data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Beberapa contoh dokumen kependudukan yang dikelola di tingkat kelurahan meliputi:

a) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

Menurut Wikipedia, e-KTP merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat dalam bentuk elektronik, yang berarti baik secara fisik maupun dalam penggunaannya telah terkomputerisasi. Program e-KTP diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Februari 2011 dengan pelaksanaan yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada tahun 2011 hingga 30 April 2012, mencakup 67 juta penduduk yang tersebar di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sementara itu, tahap kedua mencakup 105 juta penduduk di 300 kabupaten/kota lainnya. Secara keseluruhan, pada akhir tahun 2012, program ini menargetkan setidaknya 172 juta penduduk telah memiliki e-KTP.

b) Kartu Keluarga (KK)

Mengacu pada Wikipedia, Kartu Keluarga (KK) merupakan dokumen identitas keluarga yang berisi informasi mengenai susunan anggota keluarga, hubungan antaranggota, serta jumlah individu dalam satu keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga dan memuat data lengkap mengenai identitas kepala keluarga beserta anggota keluarganya.

c) Surat Keterangan Pindahan

Menurut Wikipedia, Surat Keterangan Pindahan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk menyatakan bahwa seorang penduduk telah berpindah tempat tinggal dari lokasi lama ke tempat yang

baru. Surat ini diperlukan dalam proses administrasi kependudukan guna memperbarui data tempat tinggal seseorang[3].

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh layanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Layanan ini mencakup penyediaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Roth, pelayanan publik merupakan layanan yang tersedia bagi masyarakat secara umum, seperti layanan di museum, maupun secara khusus, seperti layanan yang disediakan oleh restoran. Sementara itu, Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai bentuk kepercayaan publik, di mana warga negara mengharapkan layanan yang diberikan dilakukan dengan integritas, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta akuntabilitas kepada masyarakat. Pelayanan publik yang adil dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, etika pelayanan publik menjadi pilar utama dalam membangun sistem pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat[4].

Terdapat empat unsur utama dalam proses pelayanan publik, yaitu:

- Penyedia layanan – Pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan tertentu kepada masyarakat, baik dalam bentuk penyediaan barang maupun jasa.
- Penerima layanan – Individu atau kelompok yang menerima layanan dari penyedia layanan, sering disebut sebagai pelanggan atau konsumen.
- Jenis layanan – Berbagai bentuk layanan yang disediakan oleh penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Kepuasan pelanggan – Tujuan utama dari pelayanan publik adalah memastikan kepuasan penerima layanan. Oleh karena itu, penyedia layanan harus mengutamakan kualitas layanan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara optimal.

Tingkat kepuasan pelanggan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelayanan publik. Dengan pelayanan yang berkualitas, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh pemerintah maupun institusi terkait[5].

2. METODE PENELITIAN

Unified Software Development Process (USDP) adalah sebuah metodologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, khususnya perangkat lunak yang berbasis objek. Metodologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Rational Team, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi metodologi baru yang dikenal sebagai *Rational Unified Process* (RUP). RUP kemudian menjadi dasar bagi lahirnya sekitar tujuh metodologi pengembangan perangkat lunak lainnya[6].

Dibandingkan dengan metodologi klasik seperti model waterfall dan iterative, proses yang diterapkan dalam USDP jauh lebih kompleks. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama USDP, yaitu membangun suatu kerangka kerja (*framework*) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan proyek yang lebih spesifik. Dengan adanya framework ini, pengembangan aplikasi menjadi lebih fleksibel, terutama melalui konsep **coding reuse**, di mana kode yang telah dibuat dapat digunakan kembali untuk aplikasi sejenis.

USDP terdiri dari empat tahapan utama dalam proses pengembangannya, yaitu:

1. Inception – Tahap awal yang berfokus pada identifikasi kebutuhan dasar dan studi kelayakan proyek.
2. Elaboration – Fase perancangan yang lebih rinci untuk mengidentifikasi risiko dan mengembangkan arsitektur dasar sistem.
3. Construction – Proses implementasi dan pengembangan perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat.
4. Transition – Tahap akhir yang mencakup pengujian, penyempurnaan, dan implementasi sistem ke lingkungan pengguna.

Dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan terstruktur, USDP memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih efisien, dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, serta meningkatkan efektivitas penggunaan kembali kode yang telah dikembangkan sebelumnya[7].

Gambar 1. Tahapan USDP

2.1. Arsitektur Sistem

Perancangan sistem aplikasi dibangun dengan merancang arsitektur aplikasi, dilanjutkan dengan perancangan database, perancangan proses dan perancangan antarmuka. Pada Gambar 2 merupakan gambar arsitektur dari Aplikasi *Dashboard* Kependudukan Berbasis Web.

Gambar 2. Arsitektur Sistem Aplikasi *Dashboard* Kependudukan Berbasis Web

Arsitektur aplikasi pada penelitian ini terdiri dari perhubungan antar komponen pengguna dari dengan aplikasi web/mobile yang memiliki akses dengan internet, dimana akses ini memungkinkan pengguna untuk dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari server (*data warehouse*) terkait data warga kepelautan di Kelurahan.

2.2. Algoritma dan Activity Diagram

Algoritma Aplikasi *Dashboard* Kependudukan Berbasis Web yaitu :

1. Sistem menampilkan login
2. User register / mendaftarkan akun diusahakan yang mendaftarkan adalah kepala keluarga karena harus menginput data anggota keluarga sesuai yang tertera di kartu keluarga.
3. Berkas di verifikasi petugas apakah sudah sesuai dengan berkas yang diupload.
4. Masuk tampilan *Dashboard*.
5. Setelah itu masukan data anggota keluarga sesuai yang tertera di kartu keluarga
6. Setelah memasukkan data anggota keluarga, jika warga dalam kriteria menerima bantuan akan mendapatkan notifikasi email yang dikirim petugas.
7. Selesai

Algoritma Aplikasi *Dashboard* Kependudukan Berbasis Web ini akan dijelaskan pada flowchart gambar 3 berikut ini :

Gambar 3. Flowchart Aplikasi Dashboard Kependudukan Berbasis Web

Alur dari aplikasi adalah dimulai dari warga melakukan registrasi dan melakukan pemberkasan. Lalu memasukkan data anggota keluarganya sesuai kartu identitas keluarga. Data akan di kelola oleh petugas jika memenuhi kriteria warga akan dikirimkan notifikasi email. Warga dapat melihat infographic data berupa diagram dan grafik dihalaman *Dashboard*. Berikut gambar 4 adalah activity diagram pada Aplikasi *Dashboard* Kependudukan Berbasis Web

Gambar 4. Activity Diagram Aplikasi Dashboard Kependudukan Berbasis Web

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Tampilan

Implementasi tampilan atau antar muka dilakukan dengan setiap tampilan program yang dibangun. Berikut ini adalah implementasi antarmuka *Dashboard* Kependudukan Bebas Website yang dibuat.

1) Tampilan Login

Pada tampilan Login ini untuk warga akan ditampilkan login yang sama dengan petugas, setelah warga memasukkan Nomer KK dan PIN yang telah didapat setelah registrasi lalu menekan tombol sign in maka system akan mengecek login level apakah warga tersebut adalah warga atau admin. Terdapat dua tombol pada menu login yaitu tombol masuk dan tombol registrasi. Berikut tampilan menu login pada gambar 5.

Gambar 5. Tampilan Login Warga

2) Tampilan Menu Registrasi

Sebelum mendapatkan akun untuk login, warga diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Menu registrasi ada pada halaman login terdapat link untuk mengakses menu registrasi. Setelah link registrasi di klik, maka akan tampil menu-menu field untuk di isi oleh warga. Terdapat field menu dengan tanda bintang yang artinya wajib untuk di isi oleh warga. Jika warga melewati field yang terdapat tanda bintang, warga tidak akan bisa menyimpan data atau melakukan registrasi, tetapi akan muncul pesan eror yang memerintah untuk melengkapi form pengisian. Tampilan registrasi terdapat pada gambar 6 berikut ini.

Gambar 6. Tampilan Registrasi Warga

3) Tampilan Aktivasi PIN Warga

Setelah mengisi lengkap dan menekan tombol simpan akan muncul kotak dialog menampilkan PIN yang berfungsi sebagai password gambar 7.

Gambar 7. Tampilan ativasi PIN warga

PIN tersebut harus dicatat baik baik karena sebagai password untuk login, Setelah mengklik Ok, warga akan dibawa ke halaman *Dashboard* dan menunggu notifikasi dari petugas kelurahan untuk memverifikasi data yang di input warga apakah sudah sesuai dengan data kelurahan.

Setelah diverifikasi oleh petugas admin, warga akan memasuki halaman *Dashboard* seperti gambar 8 dibawah ini.

Gambar 8. Tampilan Halaman *Dashboard* Warga

4) Tampilan Tambah Data Keluarga

Tampilan setelah warga mendapatkan verifikasi dari admin, setelah itu warga harus memasukkan data anggota keluarga nya sesuai Kartu Keluarga yang berlaku. Di bawah ini adalah field yang ada pada menu tambah anggota keluarga. Terdapat field menu dengan tanda bintang yang artinya wajib untuk di isi oleh warga. Jika warga melewati field yang terdapat tanda bintang, warga tidak akan bisa menyimpan data , tetapi akan muncul pesan error yang memerintah untuk melengkapi form pengisian. Setelah mengisi lengkap dan menekan tombol simpan. Berikut menu – menu tampilan login admin terdapat pada gambar 9.

Gambar 9. Tampilan Tambah Data Keluarga

Pengujian

Sebuah aplikasi yang dibangun hendaknya dilakukan pengujian agar bisa digunakan secara optimal. Ada dua jenis pengujian yang digunakan dalam menguji suatu system aplikasi yaitu pengujian White Box Testing dan pengujian Black-Box Testing[8]. Dalam penelitian ini menggunakan metode Black Box testing untuk pengujian *Dashboard* Kependudukan Bebas Website .

1) Jenis Pengujian

Ada beberapa jenis pengujian perangkat lunak, antara lain :

- Pengujian White Box Testing adalah pengujian untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya[9]
- Black-Box Testing merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua fungsi perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan [10].

Salah satu teknik Black Box Testing yang melakukan pengujian pada limit maksimal dan limit minimal nilai yang di isikan pada aplikasi disebut Boundary Value Analysis (Andriansyah,2018). Dasar sejumlah teori yang ada pada Boundary Value Analysis (BVA) sebagai berikut :

- Banyaknya kesalahan yang terjadi yaitu pada masukan.
- Pengujian batasan nilai input diijinkan oleh BVA untuk menyeleksi pada uji kasus.
- BVA lebih memilih elemen-elemen di dalam kelas ekuivalen pada bagian sisi batas dari kelas. BVA merupakan pelengkap dari equivalence partitioning [11].

Adapun alur penelitian yang diuji pada tahap pertama adalah mulai merupakan tahapan awal pada pengujian di mana penguji harus menentukan metode dan teknik apa yang akan digunakan. Pada pengujian ini menggunakan metode pengujian Black Box dengan teknik Boundary Value Analysis.

Tahap kedua adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Di sini masalah yang akan diuji yaitu validasi aplikasi yang tidak akurat dimana jumlah limit maksimum dan minimum tidak sesuai dengan data yang tersimpan pada basis data.

Tahap ketiga memilih data uji. Data uji yang akan digunakan yaitu data stok barang dimana data akan berkaitan dengan masalah yang ada.

Tahap keempat dan kelima yaitu menyiapkan data yang akan diuji kemudian melakukan pengujian dengan menggunakan pengujian *Black Box* berdasarkan Teknik *Boundary Value Analysis*, yang nantinya akan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk masalah yang ada. [11]

Tahap keenam dan ketujuh yaitu menghitung hasil pengujian berdasarkan persentase yang dihasilkan pada saat pengujian dan kemudian melakukan dokumentasi untuk pelaporan pengujian. Adapun beberapa field yang harus diisi agar penambahan data bisa dilakukan, yaitu field yang memiliki tanda bintang antara lain: mengisi field NIK, mengisi field nama, field tanggal lahir, memilih jenis kelamin, memilih agama, mengupload file KTP, upload file KK, isi field pekerjaan, pendidikan dan status perkawinan. Tombol SIMPAN berfungsi agar data yang sudah dimasukkan dapat tersimpan di database.

Untuk melakukan pengujian setiap field pada form di atas telah disiapkan beberapa skenario pengujian yang bertujuan untuk menangani berbagai macam input yang diberikan oleh pengguna.

Gambar 10. Form Tambah Data Keluarga

Untuk melakukan pengujian setiap field pada form di atas telah disiapkan beberapa skenario pengujian yang bertujuan untuk menangani berbagai macam input yang diberikan oleh pengguna. Berdasarkan teknik BVA, didapatkan test case pengujian pada Table 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Test Case Pengujian

No	Field yang diuji	Skenario pengujian	Hasil diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
1.	Field NIK	- Memasukkan huruf	- Tidak bisa menyimpan di database	- Registrasi Gagal	Success
		- Memasukkan karakter	- Tidak bisa menyimpan di database	- Registrasi Gagal	Success
		- Mengosongkan field	- Muncul kotak dialog perintah mengisi	- Muncul kotak dialog perintah mengisi	Success
2.	Field Nama	- Memasukkan huruf	- Bisa tersimpan di database	- Tersimpan di database	Success
		- Memasukkan karakter	- Bisa tersimpan di database	- Tersimpan di database	Success
		- Mengosongkan field	- Muncul kotak dialog perintah mengisi	- Berhasil muncul kotak dialog perintah mengisi	Success
3.	Field Tanggal Lahir	- Memasukkan huruf	- Gagal tersimpan di database	- Gagal tersimpan di database	Success
		- Memasukkan karakter	- Gagal tersimpan di database	- Gagal tersimpan di database	Success
		- Mengosongkan field	- Muncul kotak dialog perintah mengisi	- Berhasil muncul kotak dialog perintah mengisi	Success

No	Field yang diuji	Skenario pengujian	Hasil diharapkan	Hasil Pengujian	Kesimpulan
4.	Memilih Jenis Kelamin	- Tidak memilih	- Muncul kotak dialog perintah mengisi	- Berhasil muncul kotak dialog perintah mengisi	Success
		- Memilih salah satu	- Tersimpan di database	- Tersimpan di database	Success
5.	Memilih Agama	- Tidak memilih	- Muncul kotak dialog perintah mengisi	- Berhasil muncul kotak dialog perintah mengisi	Success
		- Memilih salah satu	- Tersimpan di database	- Tersimpan di database	Success
6.	Memilih Status Perkawinan	- Tidak memilih	- Muncul kotak dialog perintah mengisi	- Berhasil muncul kotak dialog perintah mengisi	Success
		- Memilih salah satu	- Tersimpan di database	- Tersimpan di database	Success
7.	Memilih Penghasilan	- Tidak memilih	- Muncul kotak dialog perintah mengisi	- Berhasil muncul kotak dialog perintah mengisi	Success
		- Memilih salah satu	- Tersimpan di database	- Tersimpan di database	Success
8.	Memilih Pekerjaan	- Tidak memilih	- Muncul kotak dialog perintah mengisi	- Berhasil muncul kotak dialog perintah mengisi	Success
		- Memilih salah satu	- Tersimpan di database	- Tersimpan di database	Success

Dari Table 1 tersebut maka dapat diambil *Dashboard* Kependudukan Bebas Website yang telah diuji dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan di inginkan oleh pengguna, baik itu dari sisi fungsionalitas form maupun database. Validasi dapat dilakukan dengan aman tanpa khawatir akan adanya kesalahan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap perancangan Aplikasi *Dashboard* Kependudukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Aplikasi *Dashboard* Kependudukan Bebas Website ini bermanfaat warga untuk bisa mengetahui informasi tentang kelurahan dimanapun tanpa harus datang di kantor Kelurahan. Selain itu Admin lebih mudah mengadministrasi data-data warga, dan informasi lebih cepat tersampaikan dengan adanya notifikasi email. Dari data pada uji penerimaan dapat disimpulkan bahwa Aplikasi *Dashboard* Kependudukan ini mempunyai tampilan yang menarik, menu-menu pada media web mudah dipahami, serta ada fitur *Dashboard* yang membuat lebih mudah membaca data karena berupa grafik dan diagram. Serta mudah bagi petugas kelurahan untuk memberitahukan informasi yang dibutuhkan ke warga secara tepat dan cepat.

REFERENSI

- [1] S. Alfeno, Prototype. 2021. Performance *Dashboard* Information System (DIS) Sebagai Penunjang Rahrja Multi Media Edutainment (RME) Untuk Mengukur Indeks Mutu Dosen (IMD). STMIK Rahrja
- [2] N. Rasmussen. 2020. Business *Dashboard* PT Dian Rakyat. Jakarta.
- [3] Republik Indonesia. UU No. 24 Tahun 2023 pasal 1 point 9 tentang Data Kependudukan.
- [4] <https://www.kajianpustaka.com/2013/01/pelayanan-publik.html> (diakses 14-12- 2021, pukul 20.10)
- [5] Yudha, E.P., Suryana, D.N. and Sitio, A.A.P., 2022, June. Analisis Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Produk Perusahaan Multinasional Dunkin Donuts. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis (Vol. 6, No. 1, pp. 392-400).
- [6] Madaniah, A.M. and Rachmatika, R., 2022. Perancangan Sistem Informasi Permohonan Cuti Karyawan Menggunakan Metode Unified Software Development Process (USDP)(Studi Kasus: PT. Safe And Secure Guarding). OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer dan Sains, 1(10), pp.1841-1848.
- [7] Fahrizal, F., Fitriani, Y., Pakpahan, R. and Pahlevi, O., 2024. Sistem Informasi Keuangan Menggunakan Pendekatan Pengembangan Sistem Extreme Programming (XP). Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi, 4(1), pp.25-34.

- [8] Ningrum, F.C., Suherman, D., Aryanti, S., Prasetya, H.A. and Saifudin, A., 2019. Pengujian black box pada aplikasi sistem seleksi sales terbaik menggunakan teknik equivalence partitions. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 4(4), pp.125-130.
- [9] Mustaqbal, M.S., Firdaus, R.F. and Rahmadi, H., 2021. Pengujian aplikasi menggunakan black box testing boundary value analysis (studi kasus: Aplikasi prediksi kelulusan smnptn). *Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan*, 1(3).
- [10] Fahrezi, A., Salam, F.N., Ibrahim, G.M., Syaiful, R.R. and Saifudin, A., 2022. Pengujian Black Box Testing pada Aplikasi Inventori Barang Berbasis Web di PT. AINO Indonesia. *LOGIC: Jurnal Ilmu Komputer dan Pendidikan*, 1(1), pp.1-5.
- [11] Puspitasari, T.D., Kurniasari, A.A. and Puspitasari, P.S.D., 2023, April. Analysis and Testing Using Boundary Value Analysis Methods for Geographic Information System. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1168, No. 1, p. 012051). IOP Publishing.